

TANA HARORATINI O'LCHASH. TERMOGRAFIYA VA UNING DIAGNOSTIKADAGI ROLI

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Ahmadaliyev Isomiddin Botirjon o'g'li

Katta o'qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Patchaxanova

Annotatsiya: Ushbu maqola tana haroratini to'g'ri o'lchash, qanday termometrlardan foydalanish, termografiya haqida ma'lumot, uning tibbiyotda qo'llash va qo'llab bo'lmaydigan holatlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Harorat, termometr, rektal, oral, selsiy, farengeyt, termografiya, infraqizil termografiya.

Tana harorati – bu organizm ishlab chiqarayotgan va ajratayotgan issiqlik o'rtasidagi balansdir. Sog'lom odamlarda bu jarayon muvofiqlashgan. Tana haroratini o'lchash Selsiy yoki Farengeyt shkalasi bo'yicha o'lchanadi. Selsiy(C) shkalasi bo'yicha 36.1°C – 37.2°C atrofida gantana harorati sog'lom odam uchun norma hisoblanadi.

Haroratning oshishi – bu kasallikning muhim belgisi bo'lib, organizmda kechayaotgan yallig'lanish jarayonlari boshlanganidan darak beradi. Shuning uchun, haroratingiz qancha ekanligini bilish juda muhim.

Bir kecha Kunduz mobaynida tana haroratidagi fiziologik o'zgarishlar organizmning aylanma harakati natijasida aniqlanadi. Eng past harorat tungi soat 2.00 va 6.00 orasida va eng yuqori harorat kechki soat 16.00 va 20.00 orasida kuzatiladi.

Haroratni qanday va qayerdan o'lchash mumkin?

Tana harorati har xil usullar bilan tekshiriladi:

1. Rektal

2. Oral – og'iz orqali
3. Qo'tiq ostidan
4. Peshonadan – buning uchun arteriyani tekshiruvchi infraqizil skanerlar ishlatiladi.
5. Quloq ichida – bu ham skanerlar yordamida amalga oshiriladi.

Har bir usul uchun har bir joyga maxsus moslashtirilgan termometrlar mavjud. Termometrlardan foydalanishdan oldin, ularning ishlatish yo'riqnomasi bilan tanishib chiqish zarur. Termometr ishlatilgandan keyin, yuvib tozalanishi yoki antiseptik vosita bilan artib tozalash kerak. Agar termometr namlikka sezuvchan bo'lsa ehtiyot bo'ling buzilib qolishi mumkin.

Haroratni qo'tliq ostida o'lchash

Ko'pincha biz haroratni qo'tliq ostidan o'lchaymiz . Odatda bu ishni simobli yoki electron termometrda amalga oshiramiz. Buni to'g'ri amalga oshirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak:

1. Haroratni ovqat yeyish va jismoniy mashqlardan keyin darrov o'lchash mumkin emas. Yarim soatlarda keyin o'lchang.
2. O'lchashdan oldin shisha termometrni silkitish kerak. Simob ustuni 35°C dan pastroqqa tushishi kerak. Agar termometr elektron bo'lsa uni yoqish kerak.
3. Qo'tliq osti quruq bo'lishi kerak. Terini artib tozalang.
4. Qo'lingizni mahkam siqib turing. Yaxshisi bolani qo'lga oling va yelkasini o'zingiz siqib turing.

Agar yuqoridagi qoidaga amal bo'lsangiz, simobli termometrda haroratni o'lchash uchun 5 daqiqa ketadi.

Haroratni og'izda o'lchash

Bunday usul 4 yoshdan kichik bolalar uchun to'g'ri kelmaydi, chunki bunday yoshdagi bolalar hali termometrni muvofiq holda tutib tura olmaydi.

1. Termometrni yuving

Datchik yoki simobli moslamani tilning tagiga qo'yish va gradusnikni lablar bilan tutib turishi kerak.

Haroratni quloqda o'lchash

Buning uchun maxsus infraqizil termometrlar mavjud, boshqa termometrlarni quloqqa tiqish foydasiz. 6 oylikkacha bo'lgan bolalarning harorati quloqda o'lchanmaydi, chunki rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari tufayli natija noaniq bo'lishi mumkin.

Quloqni bir tomonga torting va termometr datchigini quloq ichiga qo'ying. O'lchash uchun bir necha soniya kerak bo'ladi.

Termografiya – bu ob'ekt yuzasida issiqlik tarqalishining tasvirini olish usuli. Odatiy usul infraqizil nurlanishni uzatuvchi infraqizil sezgir detektor va linzali maxsus televizor kameradan foydalanishdir. Bunday kameralar oddiy video kameralar tezligida ishlashi mumkin.

Termografiya tana yuzasidan tarqaladigan issiqlik namunalarini aniqlash va yozib olish uchun tibbiy termal tasvirlash kameralaridan foydalanadi. Teriga qon oqimining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan bu issiqlik naqshlari simpatik asab tizimining g'ayritabiiy biologik faollikka javoblarini aks ettiradi. Bunday javoblar tanadagi har qanday disfunktsiya, shikastlanish yoki patologiyani ko'rsatishi

mumkin. Butun tana termografiyasi insonda sodir bo'layotgan funktsional o'zgarishlarni hammasini aniqlashi mumkin.

Termografiya fiziologik tadqiqot bo'lib, rentgen, MRT yoki Mammografiya kabi strukturaviy tadqiqotlar o'rini bosa olmaydi. Biroq, fiziologik tadqiqot sifatida tibbiy termologiya ko'plab sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga ega.

Sovuq bosim sinovi paytida tibbiy termologiya bilan tasvirlangan chap oyoqning CRPS-RSD.

Termografiya ba'zi muqobil tibbiyot amaliyotchilari tomonidan saraton kasalligini tashxislash vositasi sifatida ilgari surilgan, ammo bu maqsad uchun foydali emas. Kanada sog'liqni saqlash tashkiloti ko'krak termografiyasini saraton kasalligini tashxislash qurilmasi sifatida taklif qiluvchi klinikalarga "to'xtatish" buyrug'ini berdi, chunki termografiya kameralari Kanadada tibbiy asbob sifatida litsenziyalanmagan va saratonni aniqlash uchun termografiya tibbiyot mutaxassisleri tomonidan samarasiz deb topildi.

Termografiya Shimoliy Amerikada Amerika saraton jamiyati, radiologlar va ko'krak bezi saratonini erta aniqlash uchun FDA tomonidan tavsiya etilmaydi.

5. Бабаджанов С. Н . Справочник физиотерапевта. — Ташкент, «Абу Али ибн Сино», 1999.
6. Сино», 1999.